

УДК 343.2/.7

ББК 67.408

Е. К. КАМЕЛЬСКАЯ, Э. Ш. ЯРОВА
Российский государственный университет правосудия
имени В. М. Лебедева

E. K. KAMELSKAYA, E. SH. YAROVA
Russian State University of Justice named after
V. M. Lebedev

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ON THE ISSUE OF THE SUBJECT OF CRIMINAL ACTS COMMITTED DURING THE OPERATION OF HIGHLY AUTOMATED VEHICLES

Аннотация. *Актуальность:* Повсеместное распространение систем искусственного интеллекта и внедрение систем автоматизации в сфере эксплуатации транспортных средств обуславливает необходимость совершенствования российского законодательства в части правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (далее — ВАТС).

Основная цель: сформулировать конкретные рекомендации по квалификации в рамках действующего уголовного законодательства общественно опасных деяний, совершаемых при эксплуатации ВАТС.

Рассматриваемые проблемы: В данной статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности субъектов, осуществляющих эксплуатацию ВАТС.

Используемые методы: методологическая основа исследования представлена как общими, так и частными методами. Среди общих методов необходимо выделить формально-логические методы: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция. К числу используемых частных методов относятся формально-юридический, сравнитель-

Abstract. *Relevance:* The widespread use of artificial intelligence systems and the introduction of automation systems in the field of vehicle operation necessitates the improvement of Russian legislation regarding the legal regulation of the operation of highly automated vehicles (hereinafter referred to as HAV).

The main goal is to formulate specific recommendations on the qualification of socially dangerous acts committed during the operation of the HAV within the framework of the current criminal legislation.

Issues under consideration: This article discusses the issues of criminal liability of entities operating the HAV.

Methods used: the methodological basis of the research is presented by both general and specific methods. Among the general methods, it is necessary to single out formal logical methods: analysis, synthesis, analogy, deduction, induction. The private methods used include formal legal,

но-правовой, а также метод толкования уголовно-правовых норм.

Итоги исследования: Авторы констатируют достаточность на данном этапе действующего законодательства для урегулирования вопроса об уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации ВАТС и приходят к выводу о необходимости при определении лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности за рассматриваемое преступное деяние, руководствоваться уровнем автоматизации транспортного средства и соответственно пределами функционирования автоматизированной системы управления. Предлагаются варианты квалификации преступных деяний, совершаемых субъектами эксплуатации ВАТС и отмечают необходимость по мере формирования массива судебной практики дачи Верховным Судом Российской Федерации дальнейших разъяснений по вопросам квалификации как нарушений, допущенных непосредственно водителем, так и преступных деяний иных субъектов эксплуатации ВАТС, влекущих технологические сбои в нормальном функционировании автоматизированной системы управления.

Ключевые слова: высокоавтоматизированные транспортные средства, автоматизированная система управления, безопасность дорожного движения, эксплуатация транспортного средства, уровень автоматизации.

comparative legal, as well as the method of interpreting criminal law norms.

The results of the study: The authors state that at this stage the current legislation is sufficient to resolve the issue of criminal liability for violation of the rules of operation of the HAV and conclude that it is necessary to be guided by the level of vehicle automation and, accordingly, the limits of the functioning of the automated control system when determining the person to be held criminally responsible for the criminal act in question. The options for the qualification of criminal acts committed by subjects of the operation of a HAV are proposed and note the need for the Supreme Court of the Russian Federation to provide further clarifications on the qualification of violations committed directly by the driver and criminal acts of other subjects of the operation of a HAV, resulting in technological failures in the normal functioning of the automated control system.

Keywords: highly automated vehicles, automated control system, road safety, vehicle operation, automation level.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значимость роли транспортной техники как функциональной, организованной структуры, деятельность которой направлена на удовлетворение общественной потребности в ее использовании — перемещении людей посредством пассажирских и (или) грузовых перевозок [1, с. 3], процесс повсеместной автомобилизации неизбежно влечет и негативные последствия, выраженные в причинении личности, обществу и государству различной степени вреда вследствие неправомерного поведения участника дорожного движения, управлявшего транспортным средством. Представляется, что

повсеместное внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в автомобильный транспорт преследует цель повышения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных процессов, «не подвергая опасности других участников дорожного движения и обеспечивая полное соблюдение установленных правил дорожного движения»². В свою очередь, вполне закономерно, что, несмотря на стремительное развитие технологий в транспортной сфере,

² Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2020 № 724-р «Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования» // СПС «Консультант-Плюс».

человеческий фактор остается ключевым в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации механических транспортных средств, поскольку внедрение ВАТС, эксплуатируемых под контролем водителя (диспетчера) влечет возникновение новых рисков, в частности, возможность технического сбоя автоматизированной системы управления³ (далее — АСУ) или неправильного восприятия ею действий других участников дорожного движения⁴. Исходя из изложенного, существенным вопросом, закономерно возникающим при попытке охарактеризовать общественно опасное посягательство на безаварийность движения или эксплуатации ВАТС, становится определение специального субъекта при принятии решения о привлечении последнего к уголовной ответственности.

Вопросы уголовной ответственности за деяния, совершенные с использованием ВАТС, вызывают активные дискуссии в поле уголовно-правовой науки, привлекая внимание таких теоретиков уголовного права, как Н. В. Желоков, К. М. Хутов, И. Р. Бегишев, А. В. Амеличкин и других. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость проведенного авторами исследования определяется комплексным подходом к доктринальной проблеме осуществления квалификации общественно опасного деяния, осложненного наличием специальным субъекта эксплуатации ВАТС, ответственность которого разграничивается за счёт правовых последствий преступления совершенного посредством нарушения правил дорожного движения и эксплуатации ВАТС. Необходимость проведения данного

научно-правового исследования вызвана объективно инновационным развитием страны в части модернизации технологического уровня развития транспортной системы, относящейся к числу крупнейших системообразующих отраслей Российской Федерации. Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты в последующем могут использоваться как в развитие доктринальных исследований, так и в практической судебно-следственной деятельности компетентных субъектов квалификации и правоприменения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу настоящего исследования составили как общие, так и частные методы. Среди общих методов необходимо выделить формально-логические методы: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция. К числу используемых частных методов относятся формально-юридический, сравнительно-правовой, а также метод толкования уголовно-правовых норм. Посредством применения обозначенных методов раскрывается содержание уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за преступные нарушения в сфере безопасности дорожного движения и функционирования транспортных средств, а также исследуется эффективность действующего правового регулирования в уголовно-правовом обеспечении противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ВАТС.

ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии со ст. 54 и п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации⁵, во взаимосвязи с положениями ст. 8 Уголов-

³ См. «Водитель погиб в сгоревшем Xiaomi SU7 из-за заблокированных дверей» // Автовзгляд. Электронный ресурс. URL: <https://www.avtovzglyad.ru/lenta/67731-2025-10-14-voditel-pogib-vsgorevshem-xiaomi-su7-izza-zablokirovannyih-dverey/> (дата обращения: 01.11. 2025).

⁴ См. «Сбивший человека беспилотник Uber не умел распознавать пешеходов вне переходов» // N+1. Электронный ресурс. URL: <https://nplus1.ru/> (дата обращения: 01.11.2025).

⁵ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

ного кодекса Российской Федерации⁶ (далее — УК РФ) уголовной ответственности в Российской Федерации (далее — РФ) подлежит лицо совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. В свою очередь, виновное лицо должно отвечать признакам характерным для общего субъекта преступного деяния: физическое лицо, достигшее установленным законом возраста уголовной ответственности (ст. 19, 20 УК РФ), признанное вменяемым (ст. 21 УК РФ). Сущность преступлений, обязательным элементом состава которых выступает специальный субъект, заключается в посягательстве виновным лицом на специальные общественные отношения посредством нарушения возложенных на него функциональных обязанностей. Представленного положения придерживается и Конституционный Суд РФ, обращая внимание на обязанность специальных субъектов «соблюдать комплекс правил, обеспечивающих как индивидуальную безопасность, так и общую защищенность жизни и здоровья широкого (неопределенного) круга лиц. Несоблюдение (нарушение) требований специальных норм само по себе создает опасность причинения вреда жизни и здоровью людей, другим объектам уголовно-правовой охраны»⁷. Таким образом, лицо на которое обозначенные специальные обязанности не возложены, осуществить посягательство на данную категорию отношений не имеет возможности, а следовательно, субъектом указанных преступлений выступить не способно.

⁶ «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2021 № 1373-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Быкова Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 109 и частью четвертой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Относительно нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»⁸ разъясняется, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ является достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее механическим транспортным средством, которым признается как водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, так и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством: 1) лицо, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение правил дорожного движения (далее — ПДД); 2) лицо, не имевшее права управления соответствующим видом транспортного средства; 3) лицо, лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства; 4) лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением. Квалифицирующими признаками ст. 264 УК РФ усилена уголовная ответственность субъекта, обладающего специальными признаками: лица, находящегося в состоянии опьянения (п. «а» ч. 2, п. «а» ч. 4, п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ), а также лица, не имеющего права управления транспортными средствами, либо лишенного такого права (п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4, п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Таким образом, законодатель, устанавливая повышенные требования к поведению специальных субъектов, отно-

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

сит к ним и лиц, подлежащих уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ⁹.

При рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной ответственности за общественно опасное деяние, предметом которого выступило ВАТС, первоначально следует отметить способность ВАТС осуществлять движение в том числе и с деактивированной АСУ — в ручном режиме управления, при котором управление ВАТС в полном объеме осуществляет непосредственно сам водитель, что обуславливает бесспорное привлечение его к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ в случае виновного нарушения им правил дорожного движения или эксплуатации ВАТС, повлекшего по неосторожности наступление тяжких последствий, регламентированных соответствующей частью ст. 264 УК РФ. Значительно больше вопросов возникает при эксплуатации ВАТС в автоматизированном режиме управления, при котором управление инновационного транспорта, его контроль, реагирование на ситуации, происходящие в процессе дорожного движения, а также планирование и подача сигналов о выполнении маневров осуществляется автоматизированной системой вождения (далее — АСВ). Так, нельзя исключать, что различного рода нарушения правил дорожного движения, повлекшие наступление тяжких последствий, могут являться следствием ненадлежащего функционирования АСВ, осуществляющей управление ВАТС в автоматизированном режиме управления. В то же время необходимо отметить, что активация АСУ не освобождает лицо, осуществившее такую активацию, от осуществления постоянного контроля за ВАТС. В зависимости от уровня автоматизации ВАТС, существу-

ющие риски эксплуатации транспортного средства — в частности, так называемый «человеческий фактор» — минимизируются и в то же время возрастают иные факторы риска, связанные в первую очередь с недостаточной апробированностью ВАТС.

Сложность субъектного состава общественно опасного деяния, связанного с эксплуатацией ВАТС, заключается в способности такого транспортного средства передвигаться как под управлением человека (ручной режим управления), так и под управлением, осуществляемым автоматизированной системой вождения в пределах среды штатной эксплуатации такого транспортного средства (автоматизированный режим управления)¹⁰.

При определении лица, подлежащего привлечению за происшествие с ВАТС, особое значение имеет установление степени вины лица, обязанного осуществлять контроль за работой АСУ и в случае необходимости принять на себя управление. Разграничение же уголовной ответственности субъектов, вовлеченных в эксплуатацию ВАТС, должно происходить с учетом имеющихся технологических особенностей использования АСУ [2, с. 16]. Как совершенно справедливо отмечают Н. В. Желоков и К. М. Хутов, правовую ответственность следует разграничивать в зависимости от уровня автоматизации транспортного средства [3, с. 139], в связи с чем регулирование надлежит в первую очередь осуществлять на основании Распоряжения Правительства РФ, регламентирующего уровни автоматизации транспортных средств¹¹. В то же время ВАТС делятся на две категории, основным различием которых выступает необходимость присутствия в салоне

⁹ Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2021 № 1373-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Быкова Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 109 и частью четвертой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ См. Рис. 1

¹¹ Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2020 № 724-р «Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования» // СПС «КонсультантПлюс».

Рис. 1. Осуществление управления ВАТС.

водителя (водителя-испытателя): в то время как ВАТС первой категории подразумевает необходимость такого присутствия, ВАТС второй категории осуществляет движение под контролем диспетчера без необходимости участия человека в непосредственном

управлении. Функциональные возможности АСУ, а также степень участия водителя в управлении транспортным средством приведены в таблице 1.

Категория ВАТС	Уровни автоматизации	Функциональные возможности автоматизированной системы вождения транспортного средства	Степень участия водителя в управлении транспортным средством
обычное транспортное средство	0 уровень	отсутствует	управление транспортным средством (далее - т/с) в полном объеме осуществляется водителем
	1 уровень, «hands on» (помощь водителю)	автоматизированная система вождения транспортного средства (далее - АСВ) осуществляет управление транспортным средством в продольной либо в поперечной плоскости	управление т/с осуществляется водителем
	2 уровень, «hands on» (частичная автоматизация)	АСВ осуществляет управление положением т/с в продольной и поперечной плоскости. АСВ не способна обнаружить все ситуации в пределах среды штатной эксплуатации	требуется контроль т/с со стороны водителя. В любой момент времени должна обеспечиваться возможность вмешательства водителя в управление т/с
ВАТС категории 1	3 уровень, «eyes off» (условная автоматизация)	АСВ способна справиться со всеми задачами динамического управления ВАТС в пределах среды штатной ситуации или передать управление водителю во внештатной ситуации с достаточным временем упреждения	водитель должен быть готов взять управление на себя при получении от АСВ сигнала о необходимости передачи управления т/с водителю
ВАТС категории 2	4 уровень, «mind off» (широкая автоматизация)	АСВ способна справиться с различными ситуациями в пределах среды штатной ситуации (не требуется у водителя взять управление на себя).	АСВ может запросить у водителя переход на ручное управление в случае, если достигнуты граничные значения среды штатной ситуации
	5 уровень, «steering wheel optional» (полная автоматизация)	АСВ способна справиться с любыми ситуациями	необходимости участия водителя в управлении т/с нет

На сегодняшний момент в рамках проводимого эксперимента по опытной эксплуатации ВАТС на автомобильных дорогах общего пользования установлено, что лицо, владеющее ВАТС на праве собственности или ином законном основании, несет ответственность за дорожно-транспортные и иные происшествия, произошедшие с участием принадлежащего ему ВАТС, при условии отсутствия виновных действий других участников дорожного движения, приведших к данному происшествию. Осуществляя непосредственное управление ВАТС, его владелец подлежит уголовной ответственности соответственно в той же мере, что определена и для водителя ВАТС в настоящей научно-исследовательской работе. Как абсолютно справедливо отмечает И. Р. Бегишев, с точки зрения положений на-

уки уголовного права собственник ВАТС может выступать субъектом ответственности только в случае, если им было допущено неисполнение обязанности по поддержанию автомобиля в надлежащем техническом состоянии [4, с. 72], предусмотренной проектом закона о ВАТС¹².

Бесспорна ответственность водителя по ст. 264 УК РФ при ручном управлении транспортным средством нулевого, первого и второго уровней автоматизации, которые в научной литературе относят к транспортным средствам, обеспеченным системой помощи водителю [5, с. 63]. В то же время вопрос об уголовной ответственности субъекта при переводе транспортного средства третьего, четвертого и пятого уровней ав-

¹² См. Рис. 2.

томатизации на автоматизированный режим управления, требует рассмотрения. Первоначально отметим, что, исходя из положений Закона о ВАТС¹³, лицо, управляющее ВАТС, признается водителем транспортного средства также при эксплуатации ВАТС в автоматизированном режиме управления, а сам по себе термин «водитель высокоавтоматизированного транспортного средства» подразумевает лицо, непосредственно управляющее ВАТС, что относительно транспортных средств третьего уровня автоматизации подразумевает реализацию обязанности осуществлять постоянный контроль за движением ВАТС и взять управление на себя путем перевода на ручное управление при получении от АСВ сигнала о необходимости передачи управления ВАТС водителю вследствие выхода из среды штатной эксплуатации. В то же время в рамках экспериментального правового режима в отношении ВАТС 1 категории используется термин «водитель-испытатель», под которым понимается находящееся внутри ВАТС на месте водителя или переднем пассажирском сиденье физическое лицо, осуществляющее контроль за движением ВАТС в автоматизированном режиме управления, а также осуществляющее управление ВАТС в режиме ручного управления на месте водителя в случае деактивации АСВ. Нужно отметить, что АСВ должна обеспечивать соблюдение ВАТС правил дорожного движения; возможность аварийной деактивации при сбое в нормальном функционировании той или иной системы ВАТС; заблаговременное предупреждение водителя ВАТС о необходимости принятия на себя управления при выходе из среды штатной эксплуатации; а также

¹³ Проект федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный сайт: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. — URL: <https://regulation.gov.ru/projects/116763>.

возможность безопасной остановки ВАТС при аварийной деактивации автоматизированного режима управления.

Находятся случаи, когда причиной дорожно-транспортного происшествия (далее — ДТП) могут стать как недостаточная степень развития технических возможностей АСУ, влекущей сбои в ее функционировании, так и переоценка водителем возможностей системы автоматизации, влекущая несвоевременное реагирование на внешние факторы. Так, 10 ноября 2024 года в Нижегородской области произошла авария с участием GAC GS8 с активированной системой круиз-контроля, в результате которой погиб пассажир GAC GS8. При приближении к стоящей фуру система круиз-контроля не сработала, что вследствие отсутствия своевременной реакции водителя привело к столкновению с прицепом грузовика¹⁴. Как следует из информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сторона защиты настаивает на вине автоматики, однако в соответствии с положениями руководства по эксплуатации GAC GS8, «Система круиз-контроля является вспомогательной. Она не способна осуществлять управление автомобилем вместо водителя. Водитель всегда должен сохранять бдительность и контролировать движение автомобиля»¹⁵.

Между тем, при возникновении опасности для дальнейшего движения транспортного средства или других участников дорожного движения, которую АСУ по каким-либо причинам не распознала, а водитель в силу своих психофизиологических особенностей

¹⁴ Водитель доверился круиз-контролю и врезался в фуру. В Нижегородской области водителя судят за смертельное ДТП на круиз-контроле // NEWS.RU. Электронный ресурс. URL: <https://news.ru/incidents/voditel-doverilsya-kruiz-kontrolyu-v-kitajskom-avto-i-vrezalsya-v-furu> (дата обращения: 23.08. 2025).

¹⁵ Руководство по эксплуатации GAC GS8. — Электронный ресурс. URL: https://gac.ru/media-link/gs8-user_guide. 296 с.

способен обнаружить¹⁶, он должен принять меры к переводу системы управления ВАТС на ручной режим управления и последующему снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Как следует из положений Пленума Верховного Суда РФ, уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает в случае, если «у водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь»¹⁷. Поскольку в АСВ в обязательном порядке реализуется неотключаемая функция активации и деактивации, доступная водителю, такая техническая возможность у него имеется, однако реализована, может быть, только при постоянном контроле транспортного средства со стороны водителя. Для правильного решения вопроса о степени вины водителя, необходимо установить конкретные правила эксплуатации ВАТС, которые он нарушил, а также причинно-следственную связь между их нарушением и наступлением ДТП.

Помимо водителя и владельца эксплуатацию ВАТС осуществляют также иные субъекты, права и обязанности которых аккumulированы на рисунке 2.

Вполне закономерно к выпуску в обращение и эксплуатацию допускаются ВАТС, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, установленным техническим регламентом, а также состоящие на государственном учете. В то же время изготовитель (производитель) ВАТС подлежит ответственности по российскому законодательству за

вред, причиненный охраняемым законом общественным отношениям вследствие конструктивных недостатков ВАТС, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения и создающих реальную возможность наступления тяжких последствий, в частности, причинения вреда здоровью человека или его гибели, если доказано, что причиной ДТП стали конструктивные недостатки ВАТС или различные дефекты АСУ. Содеянное может квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ или по ч. 3 ст. 238 УК РФ, т. е. как производство в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности наступление соответствующих тяжких последствий. По мере формирования определенного массива судебной практики, соответствующие разъяснения потребуют внесения как в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»¹⁸, так и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации»¹⁹.

Помимо прочего положениями внесенного на рассмотрение законопроекта, направленного на регулирование сферы эксплуатации ВАТС²⁰, на изготовителя ВАТС

¹⁶ Например, в случае с ДТП в Нижегородской области, автотехническая судебная экспертиза показала, что среднее время реакции водителя составляет 0,6 секунды и водитель был способен затормозить и избежать столкновения.

¹⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

¹⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁰ Проект федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные

Рис. 2. Субъекты ответственности за нарушение правил эксплуатации ВАТС.

возложена обязанность по обеспечению информационной безопасности систем ВАТС в соответствии с требованиями, содержащимися в действующем законодательстве РФ об информации, информационных технологиях и защите информации²¹ и о защите персональных данных²². В свою очередь необходимо отметить, что автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере транспорта, выступают элементом критической инфраструктуры²³, вследствие чего различного рода нарушения в данной сфере могут квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий по соответствующей части ст. 274.1 УК РФ как нарушение правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, либо правил доступа к указанным автоматизированным системам управления [6, с. 54].

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в отношении ВАТС 2-й категории к которым отнесены ВАТС 4-ого и 5-ого уровня автоматизации²⁴, при их движении в автоматизированном режиме управления осуществляется диспетчерский контроль, направленный на маршрутизацию ВАТС, в том числе включение и выключение АСУ, а также иное управление такими транспортными средствами, не относящееся к динамическому управлению. За осуществление диспетчерского контроля отвечает диспетчер. Правительством РФ установлены пределы функционала диспетчера

акты Российской Федерации» // Официальный сайт: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. — URL: <https://regulation.gov.ru/projects/116763>.

²¹ Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

²² Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

²³ Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

²⁴ См. Таблицу 1.

ВАТС в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации ВАТС: так, допускается осуществление диспетчером маршрутизации и диспетчеризации не более одного ВАТС, относящегося к 2-й категории. Поскольку исходя из обозначенного положения представляется невозможным с функциональной и материально-технической точки зрения закрепление в будущем за каждым частным ВАТС 2-й категории диспетчера, на данный момент следует рассматривать вопрос об уголовной ответственности диспетчеров высокоавтоматизированных единиц общественного транспорта. При условии, что диспетчер, обеспечивая диспетчерский контроль и координацию движения ВАТС, не осуществляет выполнение в реальном времени функций, необходимых для передвижения транспортного средства, приравнивать диспетчера к водителю ВАТС в целях привлечения его к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ представляется неверным. Применительно к вопросу об уголовной ответственности диспетчера следует рассматривать как лицо, обязанное соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации соответствующих видов транспорта в силу выполняемой работы или занимаемой должности [7, с. 264] и привлекать к уголовной ответственности по ст. 263 УК РФ за виновное нарушение им правил, безопасности движения и эксплуатации соответствующих видов транспорта, повлекшее общественно опасные последствия, регламентированные соответствующей частью статьи.

Непосредственно при наступлении ДТП на диспетчера ВАТС возлагается обязанность незамедлительно передать в службы экстренного реагирования информацию о происшествии и вероятном наличии пострадавших²⁵. В то же время в случаях не-

²⁵ Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 № 1849 (ред. от 21.09.2024) «Об установлении экспериментального правового режима в сфере

исполнения диспетчером обозначенной обязанности, как представляется, подлежат применению по аналогии положения, изложенные в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющего уголовно-правовые нормы о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно которым действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате ДТП в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований ПДД не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по ст. 125 УК РФ²⁶.

В уголовно-правовой науке высказано справедливое предложение квалифицировать действия по разработке ненадлежащего программного обеспечения для ВАТС, а также по нарушению технологии его установки и обслуживания, создавших угрозу наступления тяжких последствий по ст. 263.1 УК РФ [8, с. 100], предусматривающей специальный субъект, которым выступает лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. По той же уголовно-правовой норме предлагается квалифицировать также и деяния лиц, осуществляющих ненадлежащую эксплуатацию беспилотных средств, создавшую угрозу наступления тяжких последствий [9, с. 108]. Следует также отметить, что непосредственным объек-

том такого преступного посягательства выступит группа общественных отношений, а транспортная безопасность, представляющая собой состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства²⁷.

Вполне закономерно к эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования допускаются только ВАТС, прошедшие соответствующий технический осмотр, заключающийся в проверке технического состояния ВАТС на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности в целях допуска транспортного средства к участию в дорожном движении на территории РФ. По смыслу положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ, к лицам, ответственным за техническое состояние ВАТС, следует относить лиц, на которых действующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию ВАТС²⁸. К таким лицам могут быть отнесены, например, имеющие соответствующую лицензию работники авторемонтных мастерских, осуществившие недоброкачественный ремонт ВАТС, что повлекло наступление тяжких последствий. На первый взгляд, действия по ненадлежащему проведению технического осмотра (оказанию услуги по проведению технического осмотра), если вследствие неустановленных или не устраненных недостатков причинен вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, могут квалифицироваться по п. «в» ч. 2

цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁶ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 25.06.2024) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

²⁷ Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

²⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 25.06.2024) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

ст. 238 УК РФ как выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. В то же время, как следует из пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации», в случае, если уголовная ответственность за нарушение специальных требований или правил, установлена в конкретных статьях Особенной части УК РФ, содеянное не подлежит квалификации по ст. 238 УК РФ²⁹. По тем же причинам рассматриваемое деяние не подлежит квалификации по также выступающей в данном случае общей ст. 293 УК РФ как халатность. В то же время, Конституционный Суд РФ указывает на недопустимость квалификации одного и того же виновно совершенного общественно опасного деяния по нескольким статьям УК РФ, если содержащиеся в них нормы между собой соотносятся как общая и специальная³⁰. Из приведенных положений следует, что недобросовестное проведение технического осмотра, вследствие которого не

устранены неисправности, позднее повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью (смерти по неосторожности) человека подлежит квалификации по ст. 266 УК РФ как недоброкачественный ремонт транспортных средств, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств, совершенное лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (смерти по неосторожности) человека.

В то же время лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без аккредитации в сфере технического осмотра ВАТС в случаях, когда наличие такой аккредитации обязательно, при наступлении общественно опасных последствий, подлежат уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ.

Некоторыми авторами высказывается мнение, что вопреки обозначенным требованиям к субъектному составу транспортных преступлений, связанных с эксплуатацией ВАТС, субъектами данной категории общественно опасных деяний могут выступать также и лица, не обладающие соответствующими специальными признаками [10, с. 48–51], что в определенной степени верно, поскольку специфика функционирования ВАТС не исключает возможности вмешательства в управление им третьих лиц, в свете чего считаем правомерным обратиться к высказыванию Н. В. Тыдыковой, указывавшей на правильность квалификации использования ВАТС для совершения убийства по ст. 105 УК РФ [11, с. 268]. Данное положение представляется применимым и к иным общественно опасным деяниям, совершенным с использованием ВАТС, но непосредственно не посягающим на правила его эксплуатации.

²⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

³⁰ См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2009 № 896-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тазуркаева Ахмеда Сайдуловича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 208 и частью третьей статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина» // СПС «КонсультантПлюс».

Уровни автоматизации	Лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности	Статья УК РФ
0 уровень ³¹	водитель	Ст. 264 УК РФ
1 уровень, «hands on» (помощь водителю)		
2 уровень, «hands on» (частичная автоматизация)		
3 уровень, «eyes off» (условная автоматизация)	водитель (владелец) — лицо, осуществившее запуск АСУ, обязанное осуществлять контроль за ее работой при движении ВАТС в автоматизированном режиме управления, и обязанное при необходимости перевести ВАТС на ручной режим управления	Ст. 264 УК РФ
4 уровень, «mind off» (широкая автоматизация)		
5 уровень, «steering wheel optional» (полная автоматизация)	производитель (изготовитель)	Ст. 238 УК РФ
	диспетчер общественного транспорта	Ст. 263 УК РФ
	лица, ответственные за программное обеспечение высокоавтоматизированных транспортных средств	Ст. 263.1 УК РФ
	лица, ответственные за техническое состояние высокоавтоматизированных транспортных средств	Ст. 266 УК РФ

Уголовно-правовые нормы, квалификации по которым подлежат преступные нарушения правил эксплуатации ВАТС, приведены в таблице 2, соответственно субъекту нарушения таких правил.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании изложенного, существенным вопросом, способным вызвать проблемы у правоприменителя при квалификации общественно опасного посягательства на безаварийность движения или эксплуатации ВАТС, становится определение надлежащего субъекта в целях правильной квалификации преступного деяния и привлечения

последнего к уголовной ответственности, что, как представляется, должно осуществляться исходя из уровня автоматизации транспортного средства и соответственно пределов функционирования АСУ, а также с учётом установленных правовыми актами прав и обязанностей соответствующих субъектов.

При установлении обстоятельств, характеризующих степень виновности лица, необходимо определение конкретного фактора, повлекшего ДТП при эксплуатации ВАТС, будь то нарушение функционирования автоматизированной системы, повлекшее нарушение правил дорожного движения или непосредственно нарушение водителем правил дорожного движения. Непосредственно квалификацию преступного деяния необходимо осуществлять с учетом подлежащих всестороннему объективному исследованию всех обстоятельств дорожно-транс-

³¹ Нулевой уровень выделяется в классификации автоматизированных транспортных средств, разработанной Американской ассоциацией автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE).

портной ситуации, а также с обязательной оценкой соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения РФ и иных нормативных правовых актов, а также с учетом иных обстоятельств преступного деяния, имеющих значение в условиях конкретного происшествия, к которым, с учетом специфики ВАТС, относится механизм осуществления управления ВАТС как транспортным средством, оснащенным новыми техническими решениями.

Исходя из положений, отраженных в таблице 2, водитель, а также лицо, осуществившее запуск АСУ и обязанное осуществлять контроль за ее работой при движении ВАТС в автоматизированном режиме управления, и при необходимости перевести ВАТС на ручной режим управления, подлежит уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ за нарушение соответственно правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства. Изготовитель и производитель ВАТС подлежат уголовной ответственности в зависимости от конкретных обстоятельств по соответствующей части ст. 238 УК РФ. Не вдаваясь в дискуссию относительно диспетчеризации ВАТС, находящихся в частной собственности, определим, что диспетчер общественного транспорта подлежит уголовной ответственности по ст. 263 УК РФ за нарушение

правил безопасности движения и эксплуатации высокоавтоматизированных единиц общественного транспорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящий период следует констатировать отсутствие необходимости установления самостоятельных уголовно-правовых норм, затрагивающих автотранспортные средства, оснащенные системами искусственного интеллекта. По мере формирования судебно-следственной практики закономерно возникнет необходимость корректировки некоторых положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»³² с учетом специфики осуществления управления ВАТС как предмета транспортного преступления и необходимости разграничения субъектов уголовной ответственности.

³² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС «КонсультантПлюс».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Майоров В. И. Административно-правовые проблемы управления обеспечением безопасности дорожного движения : специальность 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Майоров Владимир Иванович. — Екатеринбург, 1997. — 30 с.
2. Васюков В. Ф., Митрошин Д. В. Отдельные аспекты нормативного регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств // Безопасность дорожного движения. — 2023. — № 4. — С. 11–18. — EDN MXOUAU.

3. Желоков Н. В., Хутов К. М. Проблемы уголовной ответственности за транспортные преступления, совершенные с использованием высокоавтоматизированных автотранспортных средств // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2023. — № 6(155). — С. 133–140. — DOI 10.24412/2227-7315-2023-6-133-140. — EDN AYQCGI.
4. Бегишев И. Р. Ответственность за вред, причиненный беспилотными транспортными средствами: комплексно-юридические аспекты // Транспортное право и безопасность. — 2021. — № 2 (38). — С. 68–74. — EDN FKRFY.
5. Амеличкин А. В. К вопросу о правовых проблемах использования высокоавтоматизированных транспортных средств в дорожном движении // Административное и муниципальное право. — 2021. — № 3. — С. 69–73. — DOI 10.7256/2454-0595.2021.3.35319. — EDN UPNSNH.
6. Камельская Е. К., Ярова Э. Ш. К вопросу об уголовно-правовом обеспечении информационной безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств / Е. К. Камельская, Э. Ш. Ярова // Право виртуальных миров: вчера, сегодня, завтра: сборник материалов II Межвузовской научно-практической конференции, Москва, 18 октября 2025 года. — Саратов: Саратовский источник, 2025. — С. 52–56. — EDN JVMMOM.
7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 296 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5.
8. Лавриненко А. В. К вопросу о правовом регулировании использования беспилотных транспортных средств // Юридическая наука в XXI веке: Сборник научных статей по итогам работы второго международного круглого стола, Шахты, 31 мая 2018 года. — Шахты: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2018. — С. 99–102. — EDN XTMVED.
9. Фокин М. С., Рязанов Н. С. Актуальные проблемы уголовно-правовой регламентации противоправного использования беспилотных мобильных средств // Актуальные проблемы российского права. 2018. — № 1. — С. 103–110. — DOI 10.17803/1994-1471.2018.86.1.103-110. — EDN YOSGXR.
10. Мосечкин И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенствования охраны и регулирования: монография. Киров, 2020. 111 с. — ISBN 978-5-98228-218-7. — EDN TOXRFS.
11. Тыдыкова Н. В. Об уголовной ответственности за вред, причиненный в ходе эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств // Вестник Томского государственного университета. 2021. — № 471. — С. 264–270. — DOI 10.17223/15617793/471/31. — EDN NPWLTl.

REFERENCES

1. Mayorov V. I. Administrative and legal problems of traffic safety management : specialty 12.00.02 Constitutional law; constitutional judicial process; municipal law : abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Law / Mayorov Vladimir Ivanovich. Yekaterinburg, 1997. (In Russ.) 30 p.
2. Vasyukov V. F., Mitroshin D. V. Certain aspects of the regulatory regulation of the operation of highly automated vehicles // Road safety. — 2023, No. 4, pp. 11–18. (In Russ.) EDN MXOUAU.
3. Zhelokov N. V., Hutov K. M. Problems of criminal liability for transport crimes committed using highly automated vehicles // Bulletin of the Saratov State Law Academy. — 2023, No. 6(155), Pp. 133–140. (In Russ.) DOI 10.24412/2227-7315-2023-6-133-140. — EDN AYQCGI.
4. Begishev I. R. Liability for harm caused by unmanned vehicles: complex legal aspects // Transport law and safety. — 2021, No. 2(38), Pp. 68–74. (In Russ.) EDN FKRFY.
5. Amelichkin A. V. On the issue of the legal problems of using highly automated vehicles in road traffic // Administrative and municipal law. — 2021, No. 3, pp. 69–73. (In Russ.) DOI 10.7256/2454-0595.2021.3.35319. — EDN UPNSNH.
6. Kamelskaya E. K., Yarova E. Sh. On the issue of criminal law provision of information security of highly automated vehicles / E. K. Kamelskaya, E. Sh. Yarova // The law of virtual worlds: yesterday, today, tomorrow : proceedings of the II Interuniversity Scientific and Practical Conference, Moscow, October 18, 2025. — Saratov: Saratov Source, 2025. — pp. 52–56. (In Russ.) — EDN JVMMOM.

7. Commentary to the Criminal Code of the Russian Federation in 4 volumes. Volume 3. The special part. Section IX / executive editor V. M. Lebedev. Moscow : Yurait Publishing House, 2025, 296 p. (Professional comments). (In Russ.) ISBN 978-5-534-04688-5.
8. *Lavrinenko A. V.* On the issue of legal regulation of the use of unmanned vehicles // Legal science in the 21st century : A collection of scientific articles based on the results of the second international round table, Shakhty, May 31, 2018. — Shakhty: Limited Liability Company “ENVELOPE”, 2018, pp. 99–102. (In Russ.) EDN XTMVED.
9. *Fokin M. S., Ryazanov N. S.* Actual problems of criminal law regulation of illegal use of unmanned mobile vehicles // Actual problems of Russian law. 2018. No. 1. pp. 103–110. (In Russ.) DOI 10.17803/1994-1471.2018.86.1.103-110. — EDN YOSGXR.
10. *Mosechkin I. N.* Artificial intelligence in criminal law: prospects for improving protection and regulation: monograph. Kirov, 2020. 111 p. (In Russ.) ISBN 978-5-98228-218-7. — EDN TOXRFS.
11. *Tydykova N. V.* On criminal liability for damage caused during the operation of highly automated vehicles // Bulletin of Tomsk State University. 2021, No. 471, pp. 264–270. (In Russ.) DOI 10.17223/15617793/471/31 . — EDN NPWLTI.

Информация об авторе

КАМЕЛЬСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА

студент Российского государственного университета правосудия
имени В. М. Лебедева, Москва, Россия
e-mail: elizabethkamelskaya@yandex.ru

ЯРОВА ЭЛИНА ШАРИПОВНА

студент Российского государственного университета правосудия
имени В. М. Лебедева, Москва, Россия
e-mail: ellyarova@yandex.ru

**Научный руководитель:
ТАЛАЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ**

заместитель заведующего кафедрой уголовного права, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права
Российского государственного университета
правосудия имени В. М. Лебедев

About the author

ELIZAVETA K. KAMELSKAYA

student of the Russian State University of Justice
named after V. M. Lebedev, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0007-9567-7119

ELINA SH. YAROVA

student of the Russian State University of Justice named
after V. M. Lebedev, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0009-1973-5035

Scientific Supervisor**ILYA V. TALAEV**

Deputy Head of the Department of Criminal Law,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Criminal Law
at the Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

Статья поступила в редакцию 04.12.25; одобрена после рецензирования 12.02.26; принята к публикации 31.03.2026.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 04.12.25; approved after reviewing 12.02.26; accepted for publication 31.03.2026.

The authors read and approved the final version of the manuscript